

het in overeenstemming met de huidige rechtsopvatting, dat het doode wetsartikel niet het werkelijke belang van de gemeenschap mag schaden, dat daaruit bestaat, dat een Duitse fabriek uit buitenlandse in Duitse handen terugkeert. Daar de accountant zonder meer de wetsvoorschriften niet mag voorbijgaan, zal hij in zulk een geval zich in verbinding moeten stellen en met het desbetreffende ministerie en met het Wirtschafsprüfer-Institut.

Hoofdstuk VIII (Speciale gevallen, die zich voor kunnen doen na de afgifte van de accountantsverklaring)

Het geval kan zich voordoen, dat een algemeene vergadering, bv. teneinde een hooger dividend uit te keeren, een door de directie opgemaakte en door den accountant goedgekeurde balans, wijzigt. De wettelijk voorgeschreven publicatie kan nu niet zonder meer plaats vinden. Eerst zal de gewijzigde jaarrekening aan den accountant ter goedkeuring voorgelegd moeten worden, opdat hij daarvoor een nieuwe verklaring kan opmaken, met welke dan de jaarstukken op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd kunnen worden.

Als den accountant na het afgeven van zijn certificaat omstandigheden bekend worden, die als hij ze vooraf geweten had, hem niet toegelaten zouden hebben de jaarrekening te onderteekenen, behoort hij zijn verklaring te herroepen. Zulk een herroeping zou dan volgens de algemeene opinie moeten geschieden niet alleen door mededeeling aan de organen der vennootschap, maar ook door publicatie in de financiële pers en den Reichsanzeiger. Praetisch is zulk een geval nog niet voorgekomen.

„De gevallen zullen echter wel niet zeldzaam zijn, dat den „accountant naderhand allerlei bekend wordt, bij voorafgaande „kennisneming waarvan hij de toelaatbaarheid van het geven „van een verklaring eerst nog eens overwogen zou hebben en „waarschijnlijk getracht zou hebben van de directie (met be- „hulp van den raad van commissarissen) opheffing van de „gebreken te verkrijgen. In al die gevallen schijnt de accoun- „tant er echter de voorkeur aan gegeven te hebben zich, zonder „het publiek met de geheele aangelegenheid bekend te maken, „met de desbetreffende organen der N.V. in verbinding te stel- „len om op deze wijze de gewenschte verbetering te bereiken.”

Hoofdstuk IX (Samenvatting)

Het ware te wenschen, dat een betere waarborg bereikt werd voor de vervulling van de aan de ondernemingen gestelde eischen door het overdragen van verdere bevoegdheden aan den accountant of door andere maatregelen van de Overheid. Niet onvermeld mag blijven, dat zoowel accountants als ondernemingen zich tegen verdere plichten van de accountants verzetten, de accountants uit vrees voor grootere verantwoordelijkheid, de ondernemingen uit vrees, dat de accountants inbreuk zullen maken op de bewegingsvrijheid van het bestuur; het gevaar daarvoor zou vooral bestaan als de accountants verplicht werden ook de maatregelen der bedrijfsleiding te beoordeelen naar haar sociaal-economische doelmatigheid. Hier aent *Von Hoesslin* de grens van de bekwaamheden der accountants te liggen. Daaraan, dat de accountants bij duidelijke vergrijpen tegen de belangen van de volksgemeenschap, hierover mededeelingen in hun verklaring hebben te doen, bestaat geen twijfel. Hoewel een nieuwe uitlegging der wetten naar nationaal-socialistische grondslagen plaats moet vinden, geeft de wet toch nog niet het recht van de besturen der ondernemingen overlegging van zulke bescheiden te vragen, die niet betrekking hebben op de jaarrekening, en waaraan het oordeel ontleend kan worden of alle bestuurshandelingen wel in het belang der volksgemeenschap waren. *Von Hoesslin* geeft in overweging

de bevoegdheden van de accountants in deze richting uit te breiden. Om dan wrijving met de ondernemingen uit te schakelen ware een instantie te creëren, tot wie zich zoowel de accountants als de ondernemingen kunnen wenden, en die de beslissing zou kunnen nemen of de accountant in een bepaald geval de verklaring moet of kan geven. Deze instantie zou natuurlijk tot geheimhouding verplicht moeten zijn. De samenstelling van een dergelijk officieel scheidsgerecht denkt *v. II.* zich als volgt: een rechter, een vertegenwoordiger van het accountantsberoep, en een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven.

Verder zou een einde gemaakt moeten worden aan den misstand, dat ondanks de verplichte controle, nog talrijke jaarrekeningen gepubliceerd worden in den Reichsanzeiger zonder accountantsverklaring en zonder dat vermeld wordt of en waarom eventueel een verklaring geweigerd is.

F. HAARBOSCH.

KAPITAALRECONSTRUCTIE
VAN NAAMLooZE VENNOOTSCHAPPEN

III

In de twee eerste nummers van den loopenden jaargang heb ik enkele beschouwingen gewijd aan de oorzaken, die in dezen tijd leiden tot een reconstructie van het kapitaal van naaml. vennootschappen en de zeer verschillende wijzen, waarop deze reconstructie in de praetijk tot uitvoering komt. Er zijn er die voortspruiten uit de noodzakelijkheid om de balanspositie te zuiveren van de in het verleden geleden verliezen, terwijl anderzijds overwegingen van internen bedrijfspolitieken aard er toe leiden de medewerking van aandeelhouders te verzoeken voor een wijziging der kapitaalreconstructie. Maar ook wanneer de oorzakelijke aanleiding tot kapitaalreconstructie dezelfde is, kan de uitvoering niet steeds over één kam worden geschoren. Zij kan gevaard gaan met een zeer ingrijpende reorganisatie van de kapitaalstructuur, terwijl anderzijds soms langs een schijnbaar zeer eenvoudigen weg het beoogde doel wordt bereikt. Daar het tijdperk van reconstructie resp. van aanpassing der kapitalisatie in ons land nog niet ten einde is, moge ik nogmaals de aandacht vragen voor een paar reente, interessante gevallen, die cenigermate als antipoden beschouwd kunnen worden.

Ingewikkelde reconstructie

De *Vereenigde Touwfabrieken*, die reeds in 1926 door den reconstructie-molen zijn gegaan, zien zich in 1936 genoodzaakt ten tweeden male eene ingrijpende reorganisatie voor te stellen, teneinde eene betere aanpassing aan de gewijzigde omstandigheden en eene afdoende regeling tussehen gewone en preferente aandeelhouders, mede in verband met het achterstallig dividend, te bewerkstelligen. In 1926 had men 80 % op de gewone en 20 % op de preferente aandeelen afgeschreven, teneinde de geleden verliezen op voorraden en deelnemingen te dekken. Ter compensatie van het achterstallige dividend, werden aan de reekthebbenden restantbewijzen uitgekeerd, elk aflosbaar uit de winst met *f* 300.— Deze reorganisatie heeft t.z.t. aan haar doel beantwoord, hetgeen o.a. kan blijken uit het feit, dat op de restantbewijzen, uit de winst, 4 maal *f* 30 kon worden terugbetaald.

De wereldcrisis eischt thans een hernieuwde aanpassing speciaal van de boekwaarde der vaste eigendommen. Bij de uitwerking der reorganisatie heeft het bestuur er naar gestreefd de te brengen offers adequaat te verdeelen over de verschil-

lende categorieën van belanghebbenden. Het schijnt hierin wel geslaagd te zijn, daar de reorganisatie-voorstellen in de afzonderlijk gehouden vergaderingen van houders van gewone en preferente aandelen, zonder discussie met bijna algemeene stemmen zijn goedgekeurd. De offers, die door de aanneming dezer voorstellen van de verschillende groepen van belanghebbenden worden gevraagd, komen op het volgende neer:

1. *gewone aandelen* (uitstaand bedrag f 4.500.000)
een afschrijving op de hoofdsom van 87½ %
2. *preferente aandelen* (uitstaand bedrag f 4.500.000)
 - a. een opheffing van het cumulatieve karakter van het primaire dividend;
 - b. een verlaging van het primaire dividend van 7 tot 6 %;
 - c. toekenning van een recht op superdividend, hetwelk in pCt. de helft zal bedragen van dat op de gewone aandelen;
 - d. kwijtschelding van den dividendachterstand ad 42 % (= f 84 per pref. aand.) tegen uitreiking van 2 gewone aandelen van f 25 nom.
3. *restantbewijzen*
intrekking van de stukken tegen uitreiking per restantbewijs van:
 - a. òf f 105 in contanten;
 - b. òf 6 gew. aand. v. f 25 elk, dus in totaal f 150 nom.

4. *tantiëmegerechtigden*

percentage voor commissarissen te verlagen van 15 op 10, evenals dat voor de directie tot ten hoogste 10.

Men hoopt door deze reorganisatie-voorstellen te bereiken:

- a. aanpassing van de boekwaarde der vaste eigendommen en andere belangen in binnen- en buitenland aan de gewijzigde toestanden;
- b. opheffing, althans aanzienlijke vermindering van de aan het preferente dividend voorafgaande uitkeering uit de winst;
- c. betere verhouding tusschen uitstaand aandelenkapitaal en geldelijken omzet met daaruit voortvloeiende betere rentabiliteitskansen;
- d. afdoende regeling tusschen houders van preferente en gewone aandelen ten opzichte van achterstallig en toekomstig dividend, dank zij door alle partijen gebrachte offers.

Nadat de reorganisatie haar beslag zal hebben verkregen, zal de weg vrij zijn om de toekomstige bedrijfswinst, na voorziening in de normale afschrijvingen, uit te keeren op basis der nieuwe winstverdeling.

In het *Financieel Weekblad voor den Fondsenhandel* werd bij de bespreking der voorgestelde statutenwijziging nog enige twijfel geopperd, of deze wel door den Minister van Justitie gesanctioneerd zal worden. De criticus in genoemd weekblad wijst er op, dat door deze statutenwijziging een dubbele aantasting van „onaantastbare” rechten plaats heeft, nl. het achterstallige dividend, zoowel in de cumulatief preferente aandelen als dat in de restantbewijzen belichaamd, wordt niet ten volle gehonoreerd. Het wil mij echter voorkomen, dat de reorganisatie-voorstellen tegenover het offer, dat zij van deze beide categorieën van belanghebbenden vragen, voor hen ook zooveel aantrekkelijke kanten bieden, dat offer en prijs vrijwel in evenwicht zijn. Nu de voorstellen blijkbaar door de belanghebbenden een amore zijn aanvaard, meen ik te mogen verwachten, dat ook de Minister van Justitie niet „plus royaliste que le roi” zal willen zijn.

Eenvoudige reconstructie

De aandeelhouders der *N.V. Rouppe v. d. Voort* besloten in

1924 op voorstel der directie tot eene *afschrijving* van 25 % op de gewone aandelen, die daardoor werden teruggebracht van f 1000 op f 750.—

In 1936 stelt de directie voor ook de preferente aandelen terug te brengen tot f 750, niet door afschrijving maar door *terugbetaling* van 25 %, aangezien deze terugbetaling zonder bezwaar uit de surplus-middelen kan worden bestreden.

In de motiveering van het voorstel wijst de directie er op, dat de rentabiliteit van het bedrijf door het teveel aan vlottende middelen op ongunstige wijze wordt beïnvloed. Een tweede voordeel van dit zeer eenvoudige reorganisatievoorstel ziet de directie in het feit, dat na de doorvoering, de nominale waarde van beide soorten aandelen wederom gelijk zal zijn.

Hoe eenvoudig het voorstel ook lijkt, toch heeft het meerdere facetten, die een nadere beoordeeling rechtvaardigen. Wij zullen het voorstel, dat inmiddels door de vergaderingen van aandeelhouders, naar ik meen, met algemeene stemmen is aangenomen, achtereenvolgens bezien uit een oogpunt van zakelijke beheerspolitiek, van vennootschappelijk recht, uit een fiscaal oogpunt en ten slotte uit een oogpunt van billijkheid.

Uit een oogpunt van zakelijke beheerspolitiek

Het denkbeeld om de kapitalisatie van deze N.V. aan te passen aan de gewijzigde conjunctuur, resp. aan het lagere prijsniveau, waardoor een permanent surplus aan liquide middelen is ontstaan, moet uit een zakelijk oogpunt worden toegejuicht. Dat als middel om dit doel te bereiken gestreefd wordt naar een verkleining van, resp. terugbetaling op, het preferente aandelenkapitaal, ligt voor de hand.

De vraag kan niettemin gesteld worden en zal ook onder de oogen zijn gezien, of terugbetaling in eens van 25 % op het preferent kapitaal de voorkeur verdient boven geleidelijke inkoop van preferente aandelen tot hoogstens 100 %. Indien inkoop beneden 100 % van preferente aandelen binnen het bereik der mogelijkheid had gelegen, ware voor dezen modus m.i. veel te zeggen geweest. Immers impliceert een dergelijke inkoop meerdere voordeelen, speciaal voor de gewone aandeelhouders, die niet verkregen worden bij terugbetaling op het preferente kapitaal nl.

- 1e. een bonus voor de N.V. t.b.v. het disagio;
- 2e. de inkoop kan afhankelijk worden gesteld van de aanwezige disponibiteiten;
- 3e. door de intrekking van preferente aandelen wordt de meerderheid der aandelen in handen der gewone aandeelhouders versterkt;
- 4e. daar het gevaar van devaluatie van den gulden nog steeds bestaat, waardoor na devaluatie, de nominale kapitaalsbehoefte zou kunnen stijgen in verband met een hooger prijsniveau, zou bij het intreden der devaluatie, de inkoop van preferente aandelen onmiddellijk gestaakt kunnen worden.

Het is duidelijk, dat alleen insiders het pro en contra der beide mogelijkheden, terugbetaling van 25 % of inkoop beneden pari, scherp tegen elkaar kunnen afwegen. Bovendien kunnen uiteraard de beurskoersen een beletsel vormen voor de realisatie van de tweede mogelijkheid.

Uit een oogpunt van vennootschappelijk recht

De terugbetaling op de preferente aandelen wordt in casu beheerscht door de artikelen 41e tot en met f W.K.

Wanneer de terugbetaling op aandelen niet kan geschieden uit daartoe beschikbare winst (geregeld in art. 41 W.K.) kan zij alleen plaats hebben na voorafgaande wijziging der statuten. Zonder deze statutenwijziging immers, zou de terugbetaling op aandelen bij afwezigheid van winst in strijd zijn met de hand-

having der kapitaalverplichting als waarborg jegens de schuldeisers der N.V.

In zijn Handboek commentaricert *Prof. v. d. Heyden* art. 41c als volgt:

„De terugbetaling of ontheffing moet in dit geval worden voorafgegaan door statutaire kapitaalsvermindering onder inachtneming van bepaalde vormen.

Onder het maatschappelijk kapitaal, dat alsdan dient te worden verminderd, moet worden verstaan het geplaatste gedeelte daarvan. Vermindering van niet geplaatst kapitaal is zonder invloed op de verplichtingen der N.V. en heeft daarom in dit verband geen betekenis.

De kapitaalsvermindering moet, om als grondslag voor terugbetaling te kunnen dienen, worden tot stand gebracht door wijziging der statuten na inachtneming van een bijzondere procedure, in het belang van schuldeisers voorgeschreven in de artt. 41d t/m 41g.

De op deze wijze tot stand te brengen amortisatie van aandelen is als vormelijke amortisatie te onderscheiden van die genoemd in art. 41b, welke niet aan bijzondere vormen gebonden is.”

De statuten der betrokken N.V. zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voorzien in het geval eener terugbetaling van kapitaal, zoodat aan deze terugbetaling geenerlei hinderpalen in den weg staan, indien slechts de wettelijk voorgeschreven vormen in acht worden genomen.

Eventueel ingekochte aandelen behooren eveneens tot het geplaatst kapitaal, ook al bevinden zij zich in de portefeuille der N.V., zoodat ook op deze aandelen de terugbetaling kan plaats vinden.

De vraag, of voor ingekochte aandelen op de algemeene vergaderingen ter behandeling der statutenwijziging, ook stemmen uitgebracht mogen worden, moet in *ontkennenden* zin worden beantwoord. Dit is zowel de opvatting der juristen als van het Departement van Justitie. Voor de departementale opvatting zij o.a. verwezen naar „De Naamlooze Vennootschap” van Januari 1936, blz. 317, voor het standpunt der juristen naar de uiteenzetting van *Prof. v. d. Heyden* op blz. 383 van zijn Handboek over de N.V. (2e druk):

„Daar niemand rechten jegens zichzelf kan uitoefenen, zullen de vergaderingsrechten met inbegrip van het stemrecht daarover niet kunnen worden uitgeoefend. Het tegendeel aan te nemen zou aan het bestuur extra-rechten toekennen en tot verwickelingen leiden.

Is een bepaald quorum van ter vergadering aanwezige aandeelhouders vereischt, dan zal bij de berekening daarvan met de eigen aandelen geen rekening gehouden worden.”

Uit een fiscaal oogpunt

Ten aanzien van de fiscale gevolgen eener terugbetaling op de preferente aandelen, is vooral te letten op het sedert 1931 nieuwe artikel 5 van de wet op de dividend- en tantièmebelasting, speciaal op letter b van dit artikel: „terugbetaling van kapitaal, indien en voor zoverre er winst is, ten ware goed koopmansgebruik vordert, dat de terugbetaling ten laste van het kapitaal geschiedt.”

Het is duidelijk, dat de bedoeling van dit artikel is de uitbetaling van winst te laten prevaleeren boven de terugbetaling van kapitaal. Indien er dus winst in de N.V. aanwezig is, zal deze eerst uitgekeerd moeten worden, alvorens aan terugbetaling van kapitaal te denken valt, althans indien men deze terugbetaling wil doen plaats hebben, zonder eijns

aan den fiscus te betalen. Niettemin kunnen in verband met de toepassing van dit artikel de volgende vragen gesteld worden:

1. Onder winst, die *in eenigerlei vorm* vóór de terugbetaling van het kapitaal in het lichaam aanwezig is, zijn uiteraard ook de reserves begrepen, maar ook de *geheime* reserves?
2. „Ten ware goed koopmansgebruik vordert, dat de terugbetaling ten laste van het kapitaal geschiedt.” Welke betekenis is aan deze clausule resp. aan dezen term „goed koopmansgebruik” te hechten?

Ik zou deze vragen als volgt willen beantwoorden:

1. Onder winst zijn m.i. te verstaan alle reserves, voor zoover deze uit winsten zijn opgebouwd, dus ook geheime reserves, indien zij uit winst zijn gecreëerd, maar geen agio- of andere kapitaalreserves.
2. Omtrent de betekenis van „goed koopmansgebruik” in verband met dit artikel, kan verwezen worden naar B. 5667 en 5687. In het eerste geval werd de terugbetaling van kapitaal door den H.R. als belastbare uitdeeling aangemerkt, omdat was komen vast te staan, dat de terugbetaling door winst was gedekt, terwijl ook volgens goed koopmansgebruik geen kapitaalsreductie noodig was. In het geval van B 5687 daarentegen oordeelde de H.R., dat de terugbetaling van kapitaal niet als uitdeeling van winst in den zin van art. 5b moet worden beschouwd. In de overwegingen van den H.R., die tot deze uitspraak leidden, is er een, die *mutatis mutandis* ook op het onderhavige geval toegepast zou kunnen worden. Zij luidt als volgt:

„O. voorts;

dat de reeds bij de oprichting der N.V. in 19... getroffen statutaire regeling, welke de strekking had om te komen tot een regelmatige en zoo mogelijk versnelde terugbetaling van het cumulatief preferente aandelenkapitaal, hetwelk zwaar wegende preferentie genoot en grootendeels in andere handen was dan het gewone aandelenkapitaal, zoomede de practijk om bij de uitvoering van de statutaire voorschriften het bedrag der terugbetaling in verband te brengen met de waardevermindering van het vaste kapitaal, geenszins in strijd, doch in overeenstemming met goed koopmansgebruik is te achten; O. mitsdien, dat de raad van beroep terecht heeft geoordeeld, dat hier het in art. 5b voorziene uitzonderingsgeval aanwezig is en de terugbetaling van de meergemelde f 100.000 niet als uitdeeling van winst in den zin van dat artikel is te beschouwen”.

Op grond van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat de terugbetaling van kapitaal niet valt onder de wet op de D. & T. belasting, indien slechts kan worden aangetoond, dat er geen winst noch winstreserves aanwezig zijn.

Tenslotte is uit een fiscaal oogpunt nog te beoordeelen, of de terugbetaling op de pref. aandelen ook vrij is van inkomstenbelasting voor de aandeelhouders. Het is evident, dat dit het geval is en de eenige vraag, die hier gesteld zou kunnen worden, is, of de gereduceerde aandelen, nieuwe dan wel oude bronnen van inkomen vormen voor hunne houders. Naar mijne meening ontstaat er een nieuwe bron, omdat de deelname in het kapitaal der N.V. gewijzigd is. Deze opvatting werd en wordt ook in fiscale kringen gehuldigd, niettegenstaande het arrest van den H.R.B. 5731, waarbij beslist werd:

„Voor *aandelen*, waarvan de *nominale waarde* vóór 1 Mei door *terugbetaling van kapitaal* was verminderd, geldt als opbrengst het in het afgelopen jaar vastge-

stelde dividend en is deze niet te bepalen naar de nominale waarde na de terugbetaling."

Prinsen merkt echter in W. 3281 t.o.v. dit arrest m.i. terecht het volgende op:

„Betwijfeld moet worden, of de opvatting, dat door de terugbetaling van het kapitaal met afstempeling geen nieuwe bron ontstaat, met het systeem der wet in overeenstemming kan worden geacht. Immers zal als regel het terugbetaalde kapitaal weder in andere effecten worden belegd, waarvan de opbrengst overeenkomstig art. 14 wordt bepaald, zoodat de opbrengst van dit deel van het vermogen tweemaal onder het inkomen wordt begrepen."

Voor zoover ik kan oordeelen, moet het standpunt van den H.R. in zijn arrest B. 5731 worden gewraakt en meen ik te mogen verwachten, dat de H.R. op dit arrest zal terugkomen, indien hij over dit punt opnieuw een oordeel zou moeten vellen.

Uit een oogpunt van billijkheid,

is m.i. het voorstel tot terugbetaling van 25 % op de pref. aandelen, eveneens zeer goed te verdedigen en wel op de volgende gronden:

- 1e. het evenwicht in de oorspronkelijke kapitaalsverhoudingen nl. de gelijkheid in de nominale bedragen van het gewone en het preferente kapitaal wordt erdoor hersteld;
- 2e. de zware preferentie op de winst van het preferente kapitaal, dat voor 7 % cumulatief preferent is, wordt er eenigszins door getemperd. Eene dergelijk sterke bevoordeeling van de eene categorie van aandeelhouders boven de andere is eenigszins uit den tijd. Een poging tot aanpassing is reeds eerder beproefd door het 7 % cum. pref. karakter dezer groep aandelen te veranderen in een 5 % preferentie met gewijzigde winstverdeling ten gunste dezer groep, doch de betrokken statutenwijziging is toen op departementale bezwaren afgestuit;
- 3e. het voorstel verhoogt de kansen der gewone aandelen, die geruimen tijd van dividend zijn verstoken geweest, om wederom opnieuw in de winsten der N.V. te participeeren;
- 4e. het is gewenscht het bestuur der N.V. te ontheffen van de verantwoordelijkheid eener belegging der overtollige middelen. Daar de preferente aandeelhouders in de eerste plaats recht hebben op deze overtollige middelen, is het ook juist en billijk, dat de terugbetaling op de preferente en niet op de gewone aandelen geschiedt.

Uit het bovenstaande blijkt, dat ook bij de schijnbaar zoo eenvoudige tweede reconstructie tal van vraagpunten onder de oogen zijn te zien. Het tijdperk van reorganisatie is in ons land nog niet achter den rug, zoodat de accountants gehouden zijn, hun aandacht te blijven wijden aan de reconstructievoorstellen, zoowel van publieke als van besloten N.V.'s, opdat zij, zoo volledig mogelijk georiënteerd, ook op dit terrein hunne lastgevers van advies kunnen dienen.

J. J. M. H. NIJST

NIEUWS INZAKE WETGEVING, RESOLUTIES EN BESLISSINGEN OP HET GEBIED DER BELASTINGEN

Red.: Mr. Dr. E. TEKENBROEK

(Bijdragen en mededeelingen zende men aan den Secretaris der Redactie)

Fabrikant in den zin van de omzetbelastingwet

Tot October van het vorig jaar huldigde de Tariefcommissie de opvatting, dat niet een ieder „die goederen teelt, voortbrengt, vervaardigt, bereidt of bewerkt" als fabrikant in den zin van art. 1 — 2° van de Omzetbelastingwet kon worden aangemerkt, doch dat moest worden nagegaan of die handelingen bedrijfsmatig werden uitgeoefend. Onder bedrijf verstond de Tariefcommissie „ieder geheel van op winst maken gerichte handelingen, dat zich in het maatschappelijk voortbrengingsproces voordoet". Ik kan hier verwijzen naar de Beslissingen in Belastingzaken nos. 5754 en 5901.

In haar uitspraak van 4 October 1935 (B.i.B. No. 5978) blijkt de Tariefcommissie echter van opvatting te zijn veranderd. Het winststreven acht zij niet meer een kenmerk, waardoor zich de fabrikant — in den zin der Omzetbelastingwet — onderscheidt.

Ter motiveering van haar gewijzigde opvatting wijst de Tariefcommissie er op „dat de wet niet spreekt over „bedrijf" „maar over „beroep", een begrip zoo ruim, dat het mede het begrip „bedrijf" omvat." Bovendien merkt de Tariefcommissie op, dat het woord „beroep" ruim moet worden opgevat, omdat ook de omschrijving, welke in art. 1 — 2° van „fabrikant" wordt gegeven ver boven het spraakgebruik uitgaat.

Terecht schrijft Mr. Dr. E. Tekenbroek in het Mei-nummer van dit tijdschrift. (blz. 76, 2e kolom), dat „het feit, dat in een „wet een bepaald begrip gebruikt is in een beteekenis, die ver „uitgaat boven het spraakgebruik, niets zegt omtrent de inter-„pretaties van andere in die wet gebezigde begrippen, die met „dat begrip in geenerlei logisch verband staan, hetgeen in deze „het geval is met de begrippen „fabrikant" en „beroep"."

Tenslotte acht de Tariefcommissie het niet noodig „naar een „nauwkeurige omschrijving van het begrip „beroep" te zoeken, „om te komen tot de opvatting, dat bij „beroep" wordt gedacht „aan een „geregelde maatschappelijke werkzaamheid, waarbij „het streven naar winstbejag meestal wel op den voorgrond zal „staan, maar toch niet een zoodanige vereischte is, dat van een „beroep niet zou kunnen worden gesproken, daar waar geen „stoffelijk voordeel te wachten is."

De Tariefcommissie is tot verandering van haar standpunt gekomen, omdat in het geval, waarop haar uitspraak van 4 October 1935 betrekking heeft, bij de strijdvraag of de belanghebbende jeugdherberg voor de leveringen van spijs en drank winst maakte e.q. beoogde, subjectieve waardeeringen een groote rol zouden hebben gespeeld.

Gesteld, dat subjectieve waardeeringen inderdaad een groote rol zouden spelen bij de beantwoording van de vraag, of naar winst werd gestreefd e.q. winst werd gemaakt, dan zou zulks toch nog geen reden zijn om zijn opvatting omtrent het begrip „fabrikant" (in den zin der wet) te veranderen. Bovendien zal de vraag, of eene instelling geacht moet worden naar winst te streven, beoordeeld moeten worden naar objectieve normen. Als zoodanig komt op de eerste plaats in aanmerking de doelstelling, zooals die blijkt uit de statuten der instelling. Daarbij zal echter moeten worden nagegaan, of met die doelstelling ook de gedragingen der instelling in overeenstemming zijn, die tot uiting komen in hare jaarrekening en boekhouding.